

Banking Supervision between State Intervention and Achieving Economic Flexibility in Algeria

الإشراف المصرفي بين تدخل الدول وتحقيق المرونة الاقتصادية في الجزائر

Ahmed Noui¹

Dhia Eddine Ramdani Djedidi²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, ahmed.noui@cu-barika.dz

²University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, eddinedhia03@gmail.com

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	International Conference
Conference Title	The Legal Framework of Independent Administrative Authorities between Reality and Expectations النظام القانوني للسلطات الإدارية المستقلة بين الواقع والمأمول
Organizing Institution	Zaytouna University (Libya) and Maghreb Near East Center for Strategic Studies (United Kingdom) جامعة الزيتونة – ليبيا والمركز المغربي شرق الأدنى للدراسات الاستراتيجية – بريطانيا
Conference Date	16 June 2023
Location	United Kingdom

Abstract

This study focuses on analyzing state intervention in banking supervision and the challenges faced in regulating the banking sector. It aims to examine the role of the state in organizing banking activities and to analyze state intervention during banking crises, as well as to identify the major challenges encountered in this field. The study seeks to highlight the importance of state intervention in banking supervision in achieving economic flexibility and financial stability. It also provides a reference framework for understanding the role played by the state in regulating banking activities and ensuring the stability of the financial system.

Keywords:

Banking supervision, State intervention, Financial stability, Banking regulation, Economic flexibility, Banking crises.

الملخص

تركز هذه الدراسة على تحليل تدخل الدولة في الإشراف المصرفي والتحديات التي تواجهها في تنظيم القطاع المصرفي، وتهدف إلى تحليل دور الدولة في تنظيم القطاع المصرفي وتحليل تدخل الدولة في حالات الأزمات المصرفية، وفهم التحديات التي تواجهها؛ للوصول لفهم أهمية تدخل الدول في الإشراف المصرفي وتحقيق المرونة الاقتصادية في هذا المجال. وتعد هذه الدراسة إطاراً مرجعياً لفهم الدور الذي تلعبه الدولة في ضبط الأنشطة المصرفية وتحقيق الاستقرار المالي.

الكلمات المفتاحية:

الإشراف المصرفي، تدخل الدولة، الاستقرار المالي، تنظيم القطاع المصرفي، المرونة الاقتصادية، الأزمات المصرفية.